

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Нурмуратов Анвар Яхшибаевич МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИМКОНИЯТ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Yusuf Nurmuhammedov Shakarboyevich, Bahodir Nurmuhammedov Shakarboyevich QO‘SHRABOT TUMANIDAGI AYRIM TOPONIMLARNING ETIMOLOGIK VA SINTAKTIK TALQINI.....	12
3. Mukhayyo Fayzullaeva SYMBOLIC REPRESENTATIONS OF RELIGIOUSLY MARKED ALLUSIONS IN THE LITERARY TEXT.....	18
4. Сапарова Мохира Файзуллаевна ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ИСКУССТВО, В ЧАСТНОСТИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ.....	24
5. Dilnoza Baxodirovna Buronova MUALLIF BADIY USLUBINI O‘RGANISHNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	32
6. Abduraxmonova Nilufar Zaynobbiddin qizi, Raximov Xasanboy Komiljonovich O‘ZBEK TILI SENTIMENT ANALIZNING NAZARIY MASALALARI.....	36
7. Elov Botir Boltayevich, Hamroyeva Shahlo Mirjonovna, Xusainova Zilola Yuldashevna NLPNING ZAMONAVIY ALGORITMLARI VA KONSEPSIYALARI.....	42
8. Xurshida Narxodjayeva RASMIY MULOQOT MATNINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	58
9. Ulikova Mavluda TILSHUNOSLIKDA KONSEPT TUSHUNCHASINI AKS ETTIRISHNING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI.....	63
10. Абдувалиев Маҳаматжон Арабович КОНЦЕПТЛАР ТАДҚИҚИДА ЛИНГВИСТИК КОНТЕКСТНИНГ ЎРНИ.....	68
11. Эргашева Зиёда Абдурасуловна КАУЗАЛЛИК ВА СУБЪЕКТИВЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ВОҚЕЛАНИШИ.....	74
12. Мардонова Ситора Мардоновна СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ, ВХОДЯЩИХ В 4 КАТЕГОРИИ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.....	78
13. Аманов Рахмон Аслонович, Шарипова Латифа Хакимовна БАЛОҒАТ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИ ҚИЗЛАРДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИГИ ВА ЯШИРИН ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИК КЛИНИКАСИ ВА ДИАГНОСТИКАСИ.....	84
14. Хамидов Лутфулло Паизуллаевич БАНК МАТНЛАРИНИНГ ТИПОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ МУАММОСИ.....	88
15. Туракулова Зарина Мардонкуловна УСТАРЕВШАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ЧАСТЬ ПАССИВНОГО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА РУССКОГО ЯЗЫКА.....	92
16. Халимова Фирюза Рустамовна КОНЦЕПТ МАЙДОН ТИЗИМИ СИФАТИДА.....	97
17. Воҳидов Абдувахоб ТОЖИК ТИЛИНИНГ САМАРҚАНД ШЕВАСИДА ЙАК(БИР) СОНИ БИЛАН ҲОСИЛ ҚИЛИНГАН ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДА.....	102
18. Азимова Сайёра Хусанбоевна ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА НА ОСНОВЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕОРИИ ЯЗЫКА.....	108

19. Tair Akimov XITOIY TILIDAGI IBORA, MAQOL VA MATALLARNING QIYOSI TAHLILI.....	114
20. Maftuna Ibodullayeva Habibullayevna TEACHING INTERACTIVE WAYS OF CONDUCTING RESEARCH TO THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATION.....	122
21. Fayzullayeva Dilnoza Ubaydullayevna INCREASING THE ACTIVITY OF STUDENTS IN EDUCATION THROUGH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES.....	129
22. Nurislom Iskandarovich Xursanov DRAMATIK DISKURSNING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	133

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Хамидов Лутфулло Паизуллаевич
PhD, Самарқанд давлат чет тиллар институти

БАНК МАТНЛАРИНИНГ ТИПОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ МУАММОСИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7679978>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада банк матнларининг типологиясини яратиш муаммоси ҳақида ёзилган. Шу билан бирга, уларнинг турларини таснифлаш, тизимлаштириш, умуман, банк матнларининг типологиясини яратиш масалалари кўриб чиқилади. Асосий мақсад банк матнларини таснифлаш бўйича илмий адабиётларда қайд қилинган муайян мезонлар асосида банк матнларининг функционал типологиясини яратиш масаласини таҳлил қилишдан иборат. Матнларни, шу жумладан, банк матнларини таҳлил қилиш жараёнидаги натижалар шуни кўрсатадики, бу амалга оширилаётган аниқ тадқиқотнинг мақсад ва вазифаларига, шунингдек, изланувчининг илмий йўналиши ва назарий ҳолатларига боғлиқ. Шу боис, энг аввало, матн табиати билан боғлиқ таснифлар ва матн турлари типологияси хусусидаги ёндашувлар кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: банк, типология, матн, таснифлаш, функционал типологияси, терминологик, статус, омил, атама, сатҳ

ANNOTATION

In this article is written about the problem of creating a typology of banking texts. At the same time, the issues of analyzing all of them, creating a typology of banking texts as a whole are considered. The main goal is to re-study their functional typology on the basis of the criteria established in the academic guidelines for the classification of banking texts. An analysis of the criteria based on the classification of texts, including bank texts, shows that this depends on the specific goals and objectives of a particular study, as well as on the scientific focus and theoretical positions of the researcher. Therefore, first of all, classifications related to the nature of the text and approaches to the typology of text types are considered.

Key words: bank, typology, text, classification, functional typology, terminological, status, factor, term, level

АННОТАЦИЯ

В данной статье написано о проблеме создания типологии банковских текстов. При этом рассматриваются вопросы классификации их видов, систематизации и создания типологии банковских текстов в целом. Основная цель - проанализировать вопрос создания функциональной типологии банковских текстов на основе определенных критериев, отмеченных в научной литературе по классификации банковских текстов. Анализ критериев, основанных на классификации текстов, в том числе и банковских текстов, показывает, что это зависит от конкретных целей и задач конкретного проводимого исследования, а также от

научной направленности и теоретических позиций исследователя. Поэтому в первую очередь рассматриваются классификации, связанные с характером текста и подходы к типологии текстовых типов.

Ключевые слова: банк, типология, текст, классификация, функциональная типология, терминологический, статус, фактор, термин, уровень.

Кириш

Тилшунос олимларнинг таъкидлашича, ушбу соҳадаги изланишлар етарли бўлсада, айни вақтда матн типологиясининг яқунланган, мукамал шакли кўзга ташланмади [10:5]. Мустақил илмий фан сифатида матнлар типологиясининг вазифаси, энг аввало, нутқ акт ранг-баранглигининг муайян турларини кўриб чиқиш заруратидан иборат [11:123-130]. Бунда тасвириш ва таснифлаш объекти бўлмиш – матн турини ифодалашга нисбатан ягона атама қўллаш ҳали охиригача ҳал қилинмаган масала бўлиб қолмоқда. Масалан, матннинг “тури”, “синфи”, “туруҳи”, “нави”, “жанри”, “шакли”, “кўриниши” ҳақида изланиш олиб бораётган тадқиқотчиларнинг терминологиядан фойдаланишда анчагина ноаниқликлар мавжуд [6:106]. Бундай ҳолда ушбу атамалар ёки сатҳнинг бирликлари ёки улар ўртасидаги иерархик муносабатларнинг фарқловчилари сифатида талқин қилинади.

Жанр ва матн шакли тушунчаларининг маънолари бир хил бўлсада, турли ўринларда қўлланилиши билан ажралиб туради [2:243]. Баъзан бу ўринда диалог, монолог, полилог кўринишидаги нутқ шакллари белгиланган ҳақида ҳам сўз юритилади [ўша ерда].

Матн кўриниши тушунчаси семантик тушунча сифатида қаралади. Мазкур ҳолатда матнлар: матннинг график акс этирилиши, оғзаки ва ёзма, нотали матн, Морзе алифбоси ёрдамида кодланган матн белги тизимининг сифат кўрсаткичи бўйича фарқланади: [2:243].

Асосий қисм

Матн тури тушунчаси масаласида ҳам тилшуносликда ягона нуқтаи назар мавжуд эмас, бу ҳолат ҳам “text variety” ҳам “text type” атамаларининг қўлланилиши билан боғлиқ. Улардан биринчиси матн тилшунослиги соҳасига тегишли, иккинчиси эса таржимашуносликда қўлланилади. В. Хейнеманн матнларнинг турлари деганда “барча матнларга тегишли когнитив намуналарнинг лисоний намоён бўлишини” тушунади, ўзига хос интерактив мақсадларга эришишда бундай матн нусхаларининг самарали эканлигини аниқлайди [5:72-89].

Матнлар типологияси учун марказий масала - бу таснифлаш мезонлари – матнларга хос кўрсаткичлар ҳақидаги матнларни бўлимларга тақсимлаш асосига матнга хос кўрсаткичлар ёки матнга хос бўлмаган кўрсаткичлар ёки ҳар иккиси бир вақтда қўлланилиши мумкинлиги масаласидир. Мукамал бўлган лексиканинг таркибига гап ва матн тузилиши ни киритишимиз мумкин. Ўз навбатида суҳбатга киришувчиларнинг ижтимоий ҳаётимиздаги ўрни, мулоқот жараёнига киришувидаги билимлари даражаси ва малакаси ҳам киради [10:25]. Таснифлаш асосида ётадиган мезонлар таснифлашнинг мақсадига боғлиқ бўлади.

Кейинги пайтда таснифлашнинг прагматик, интенционал, социологик каби мезонлари таҳлилга жалб қилинмоқда [10:26], бунда нафақат ёзма матнларни, балки овозли матнларни ҳам таснифлаш йўлга қўйилган ҳамда тадқиқот объектини коммуникатив фаолият тури (монологик ёки диалогик)га боғлиқ ҳолда фарқлаш амалга оширилмоқда.

Бундан ташқари, замонавий типологияларда ёзма матнларнинг метаграфематик деб аталадиган тавсифлари ҳам таҳлилга жалб қилинмоқда. Метаграфематик воситаларга пунктуациянинг қўлланилиши (синграфемика), шрифтларнинг ўзгариши (супраграфемика) ва матн синтагматикасининг расмлар билан ташкиллаштирилиши киради [10:27]. Матнларнинг энг машҳур типологиялари қаторига яна матнларнинг лирика, эпос ва драма каби учта адабий жанрга ва стилистик усубларга мос равишда бўлиниши ҳам киритилади [12:183; 4: 92].

Диққатга сазовор жойи шундаки, охириги ўн йилликда тилга нисбатан коммуникатив-прагматик ёндашувни акс эттирадиган матнларнинг таснифлари тилшуносликда устунлик қилмоқда. Бундай таснифларда тилшунослар матн – бу, энг аввало, коммуникатив birlik ва шундай хусусиятга эга birlik сифатида коммуникатив функцияни бажаради, деган нуқтаи - назардан келиб чиқишмоқда [8:39]. Бундай ҳолат коммуникатив функция белгисини

таснифлашнинг асосий мезонига айлантиради, аммо, айни пайтда бошқа бир қатор кўрсаткичларни ҳам жалб қилиш заруратини белгилаб беради.

Шундай қилиб, замонавий тадқиқотларда прагматик, ижтимоий ҳамда когнитив аспектларнинг биринчи ўринга чиқиши тадқиқот объекти сифатида муайян соҳага оид матнларни ўрганиш заруратини пайдо қилади. Масалан, В.Г. Адмони барча матнларни қуйидаги турларга бўлади: 1) муқаддас матнлар (сеҳрли, афсонавий, диний); 2) утилитар (инсоннинг қандайдир амалий эҳтиёжини амалга оширишга хизмат қиладиган) матнлар, бу матнлар доирасида муаллиф илмий, ишлаб чиқариш, маъмурий-ҳуқуқий, публицистик ва реклама матнларини ажратади; 3) бадиий; 4) овозли оммавий ахборот воситаларидаги матнлар (матннинг овозли шакли алоҳида аҳамиятга эга) [1:86-87]. Кўриниб турибдики, ушбу типология ижтимоий ҳаёт функционал соҳаларининг анъанавий ажратилишига мос келади.

Асос қилиб, ички, ташқи мезонлар махсус матнлар типологияси учун танлаб олинади. Матн турлари, матн синфи ва мулоқот тури ўртасида фарқлар кўрсатилади ва шу билан бирга матн турлари, ички ва ташқи матннинг умумий тасниф қилиш учун белгилаб олинади [9:42]. Матннинг ташқи белгиларига: асосий лисоний функция (ифодалаш, тасвирлаш ва апеллятив); мулоқот жараёнининг бир неча кўринишларини келтириш мумкин. Ушбу белгилар, аксарият ҳолларда, матнларнинг коммуникатив жараёнга ва коммуникатив вазиятга киритилишига асосланган коммуникатив-функционал ёндашувларда [13:126] матн турларини тасвирлаш ва фарқлашга нисбатан жалб қилинади. Бунда, коммуникатив йўналтирилган методнинг қўлланиши жараёнида, матн турларини таснифлашда коммуникатив қуршов элементлари матн турларини фарқлашнинг белгиси сифатида ҳисобга олинади. Функционал (интенционал), тематик (мазмуний, предметли) ва кондиционал (ситуатив) жиҳатлар матнларнинг функционал йўналтирилган типологияси детерминанти сифатида ҳисобга олинади [3:68-90].

Коммуникатив вазиятда матнлар контекстуал омиллар билан маълум даражада боғланган бўлади. Контекстуал омилларга эътибор қаратган тилшуносларнинг концепциясида қиёслов учун асос қилиб “контекстуал фокус” тушунчаси олинади. Матнни яратишда гапирувчи адресатнинг эътиборини конвенцияларга мос келадиган усул билан коммуникатив вазият омилларининг бутун мажмуидаги ўзига хос белгилар ва шароитларга йўналтиради. Айнан шу коммуникатив мўлжал “контекстуал фокус” деб аталади [14:140]. Матнда конвенцияга мос келадиган усул билан ифодаланган ситуатив омиллар – контекстуал фокус - борлиқни категориялаштиришга хизмат қиладиган муайян когнитив жараёнлар билан боғлиқ усул билан таърифланиши мумкин. Бу – маконда идрок этиш, замон кечимида идрок этиш, тушунчаларни таҳлил ва тасниф қилиш орқали фарқлаш воситасида тушуниш, ҳукм ёки келгуси хатти-ҳаракатни режалаштириш деб ҳисобланади [7]. Шундай қилиб, контекстуал фокус матнларнинг турларини аниқлаш учун асос сифатида қатнашади.

Хулоса

Банк матнларини социолингвистик соҳа доирасида тадқиқ қилиш жараёнида ижтимоий омиллар билан боғлиқ лисоний вариативлик ҳодисаларига асосий эътибор қаратилди. Ушбу ёндашув банк мулоқотининг шароитлари, иштирокчилари ва жанрларини, шунингдек, банк матнининг турли хил коммуникатив стратегияларининг лисоний ва нолисоний шаклларини аниқлашга имкон берди. Банк матнининг жанр турлари, хусусан, банк рисоалари нолисоний мулоқот коммуникатив стратегиясининг воситалари сифатида қабул қилинади. Банк рекламаси ва бошқа матнлар ўзига хос ижтимоий тавсифлари билан ажралиб туради. Ушбу матнлар банк муассасаси ва турли хил ижтимоий институтлар ва гуруҳлар вакиллари ўртасидаги ижтимоий ва ахборот алоқаларининг шакллари сифатида намоён бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати.

1. Адмони В.Г. Система форм речевого высказывания. Спб, 1994. - 151с.
2. Алексеева И.С. Текст и перевод. Вопросы теории. - М.: 2008. - 184 с.

3. Герд А. С. Специальный текст как предмет прикладного языкознания / А. С. Герд // Прикладное языкознание/ Отв. ред. А. С. Герд. СПб: Изд-во СПб ун-та, 1996. - С. 68-90.
4. Гурьева З.И. Речевая коммуникация в сфере бизнеса: жанроведческий аспект. – Ростов – на – Дону, 2003. – 92 с.
5. Кушнерук С.П. Современный документный текст: проблемы формирования, развития и состава.- Волгоград: 2005. – 335 с.
6. Левицкий Ю.А. Проблема типологии текстов / Ю.А. Левицкий. -Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1998.- 106 с.
7. Сафаров Ш.С. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: Сангзор, 2006. – 91б.
8. Сафаров Ш., Тоирова Г. Нутқнинг этносоциопрагматик таҳлили асослари. - Самарқанд: СамДЧТИ, 2007. - 39 б.
9. Теркулова Д.Р. Лингвостилистические и коммуникативно прагматические особенности английского рекламного текста : На материале текстов рекламы деловых услуг : дис. ... канд. филол. наук.- М.: 2004. - 194 с.
10. Таюпова О.И. Типология текста.- Уфа: 2002. – 96 с.
11. Щекина Н.М. Типы текста в экономическом дискурсе // Текст и дискурс: Проблемы экономического дискурса: сб.науч.ст. СПб, 2001. – С. 123-130.
12. Филиппов К. А. Лингвистика текста: Курс лекций. — СПб.: Изд-во. С.-Петербург. ун-та, 2003. — 336 с.
13. Halliday M., Hasan R. Language. Context and Text. Aspects of Language in Social-Semiotic Perspective. Oxford, 1991. – 126 p.
14. Werlich Egon. Typologie der Texte: Entwurf eines textlinguistischen Modells zur Grundlegung einer Textgrammatik / Egon Werlich. - 2., durchges. Aufl. Heidelberg: Quelle & Meyer, 1975. - 140 S.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000